

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ БІЖЕНЦІВ: КЛЮЧ ДО ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Воєнні дії, які розгортаються в Україні через збройну агресію Росії, призвели до масової міграції людей, які потрапили в складні життєві обставини й змушені шукати притулку та нові можливості для виживання. Ці люди зіткнулись з новими для себе викликами та конфліктними ситуаціями, як-от: втрата будинку, а отже відчуття безпеки та стабільності, необхідність інтеграції до абсолютно нового культурного середовища, а отже втрата своєї ідентичності, невпевненість у майбутньому та інші психоемоційні ризики (1, 2). Це має серйозний вплив на біженців, викликаючи психологічні реакції від посттравматичного розладу до виражених симптомів тривожності та депресії.

Тому насамперед в контексті дослідження даної проблеми ми проведемо виявлення та аналіз основних аспектів конфліктів, які впливають на психоемоційний стан біженців, визначимо методи підтримки та інтервенції, спрямовані на допомогу цій уразливій групі, а також запропонуємо практичну модель роботи з різними емоційними станами.

Аналіз та виявлення основних аспектів конфліктів, що впливають на психоемоційний стан біженців, відіграє важливу роль у наданні їм ефективної підтримки та допомоги. Розглядаючи особливості конфліктів, які можуть негативно впливати на психоемоційний стан біженців, слід виділити такі аспекти.

По-перше, це травматизм ситуації. Багато біженців пережили травматичні події, такі як пуски ракет, окупація, переслідування та втрата близьких. Ці події залишають глибокий слід у психіці й можуть викликати посттравматичний стресовий синдром.

По-друге, люди змушені залишити свої будинки, часто стикаються із втратою зв'язку із рідними та друзями. Ця соціальна ізоляція може посилити психологічні проблеми.

Також мігранти стикаються з проблемою адаптації до нових умов. Переїзд у нову країну чи культурне середовище може спричинити культурний шок та конфлікти у розумінні місцевих норм та цінностей. Це підсилюється мовним бар'єром, який може ускладнити комунікацію та взаємодію з місцевим населенням та службами.

Наступний аспект – міжособистісні конфлікти, які можуть відбуватись всередині їх сімей або спільнот через стрес та незвичні умови життя.

Дискримінація та стигматизація. Біженці та мігранти можуть стикатися з дискримінацією, негативними стереотипами та стигматизацією в країнах після переїзду, що може спричинити почуття безпорадності та депресії.

Конфлікти можуть виникати й всередині біженських таборів. Це відбувається через брак ресурсів, простору та доступу до послуг.

А, отже, звідси впливає ще один аспект таких конфліктів – економічні та житлові проблеми. Нестача коштів для існування та нестабільне житло можуть стати джерелом виникнення психоемоційних порушень.

Для аналізу та виявлення цих аспектів фахівці, які працюють із біженцями, проводять психосоціальні оцінки та бесіди, а також враховують індивідуальні потреби кожної людини. Це допомагає розробити індивідуальні програми підтримки та інтервенції, спрямовані на покращення психоемоційного стану та адаптацію біженців.

Методи психологічної підтримки та інтервенції для вразливої групи біженців відіграють вирішальну роль у забезпеченні психоемоційного добробуту та успішної адаптації в новому середовищі. Основними методами, які використовуються для допомоги цій групі є:

1. Психологічна підтримка. Фахівці з психологічної допомоги працюють із біженцями, щоб допомогти їм справлятися з травмами, стресом та психологічними труднощами, пов'язаними з пережитими подіями. Ця підтримка може включати індивідуальні консультації, групові терапевтичні сесії та психологічну реабілітацію.

2. Соціальна підтримка. Соціальні працівники та волонтери надають біженцям інформацію про доступні ресурси, права та послуги, а також допомагають їм у розв'язанні практичних питань, таких як пошук житла, працевлаштування та навчання мови.

3. Культурно-компетентна допомога. З огляду на різноманітність культурних фонів та традицій біженців фахівці забезпечують культурно-компетентну допомогу, адаптуючи свої методики під потреби конкретних груп. Це допомагає знизити культурний конфлікт та підвищити ефективність втручання.

4. Освіта та професійне навчання: Надання доступу до освіти та професійного навчання допомагає біженцям розвивати навички, необхідні для інтеграції в нове суспільство та працевлаштування. Це сприяє підвищенню самооцінки та впевненості у своїх силах.

5. Групова підтримка. Групові сесії та заходи надають можливість біженцям обмінюватися досвідом, будувати соціальні зв'язки та відчувати себе частиною спільноти. Це сприяє зміцненню психологічної стійкості та зменшенню соціальної ізоляції.

6. Робота з сім'ями. Підтримка сімейних відносин та допомога батькам у вихованні дітей у нових умовах має важливе значення. Сімейні терапевти та фахівці з сімейного консультування можуть допомогти сім'ям справлятися з конфліктами та адаптуватися до нового життя.

7. Медіація та вирішення конфліктів. Спеціалісти з медіації можуть допомогти у вирішенні конфліктів, що виникають усередині біженських спільнот або між ними та населенням-господарем. Медіатори допомагають сторонам знайти компромісні рішення та покращити міжетнічне сусідство.

8. Психосоціальна реабілітація. Ця програма охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на відновлення психосоціального добробуту біженців

після пережитих травм та втрат. Вона включає мистецтвотерапію, спорт, рекреацію та інші форми активної реабілітації.

Методи підтримки та інтервенції для біженців мають бути комплексними та адаптованими до конкретних потреб кожної групи. Ці зусилля відіграють важливу роль у допомозі біженцям долати труднощі та створювати стабільніше майбутнє для себе та своїх сімей.

Одним з аспектів психологічної підтримки біженців та переселенців є, власне, робота з їх емоційним станом. Усвідомлення, відстеження та розпізнавання власних емоцій має кілька важливих цілей та переваг, таких як розвиток самосвідомості. Це означає здатність розуміти, які емоції переживаються в різних ситуаціях, і як вони впливають на думки та поведінку. Самосвідомість сприяє кращому розумінню себе та своїх потреб. Усвідомлення допомагає впоратись з негативними емоціями, керувати своїми емоційними станами. Це дозволяє уникати неадекватних реакцій на стресові ситуації, конфлікти та події та призводить до поліпшення психічного здоров'я, оскільки дозволяє не пригнічувати чи ігнорувати свої емоції, що може призвести до стресу, депресії та інших психічних проблем, а висловлювати їх здоровим способом та запобігати негативним наслідкам.

Розроблена нами модель для роботи з емоціями включає чотири етапи: знання, розпізнавання, усвідомлення та керування.

Перший етап передбачає ознайомлення з різними емоціями та їх відтінками, розширення діапазону переживань. Метою другого етапу є навчитися розпізнавати та відстежувати свої емоції. На третьому етапі здійснюється усвідомлення своєї емоції та взяття відповідальності за неї. І четвертий етап передбачає формування вміння змінювати свій емоційний стан.

Загалом, робота з відстеження та розпізнавання своїх емоцій допомагає поліпшувати міжособистісні стосунки: людина вчиться враховувати емоційні потреби інших та уникати конфліктів, пов'язаних із непорозумінням. Відстеження своїх емоцій допомагає приймати більш поінформовані рішення з огляду на свої емоційні реакції на різні варіанти. Це особливо корисно у ситуаціях, які потребують важливих виборів. А також робота зі своїми емоціями сприяє підвищенню самоефективності: можливості розвитку навичок саморегуляції та підвищує свою здатність досягати бажаних результатів.

Література:

1. Алексеєнко Т.Ф., Гончар Л.В., Куниця Т.Ю., Бибик Д.Д. Вимушені переселенці: соціально-педагогічні проблеми і досвід підтримки: монографія / за ред. Т.Ф. Алексеєнко. Кропивницький. Імекс-ЛТД, 2020. 240 с. URL: [https://lib.iitta.gov.ua/723129/1/4%20%20Вимушені%20переселенці_web%20\(4\).pdf](https://lib.iitta.gov.ua/723129/1/4%20%20Вимушені%20переселенці_web%20(4).pdf)
2. Шиліна Н. Проблема емоційного стану біженців та переселенців за умов військового конфлікту в Україні на прикладі студентів 5 курсу / Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Психологія Том 34 (73) № 2 2023, с.30-36 [doi: 10.32782/2709-3093/2023.2/06](https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.2/06)